

РАЗДЕЛ 2

Административное право, административный процесс, таможенное право, трудовое право; право социального обеспечения, наследственное право; жилищное право;

УДК 349.444

DOI

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОБМЕНА ЖИЛЬЯ (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)

РАЗБЕЙКО Н.В.,
старший преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

БОГОСЛАВСКАЯ К.Э.,
обучающаяся 4 курса группы Юр-18-1 факультета юриспруденции и социальных технологий,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье рассматриваются особенности регулирования особых случаев обмена жилья (жилых помещений), таких как обмен жилых помещений по договору найма социального жилья, обмен жилых помещений в домах (квартирах), принадлежащих гражданам (на праве частной собственности), и обмен жилых помещений в домах жилых кооперативов.

Ключевые слова: обмен жилья, условия обмена, социальное жилье, жилое помещение, договор найма социального жилья.

FEATURES OF SPECIAL CASES OF EXCHANGE OF HOUSING (RESIDENTIAL PREMISES)

RAZBEYKO N.V.,
senior lecturer Department of Civil and Business law,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**BOGOSLAVSKAYA K.E.,
Yur-18-1 group,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This article discusses the features of regulation of special cases of the exchange of housing (residential premises), such as the exchange of residential premises under a social housing contract, the exchange of residential premises in houses (apartments) owned by citizens (on the right of private property), and the exchange of residential premises in houses residential cooperatives.

Keywords: exchange of housing, terms of exchange, social housing, housing, social housing lease agreement.

Постановка задачи. Рассматривая положения действующего сейчас в ДНР Жилищного кодекса в соответствии с Постановлением Совета Министров «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» от 02.06.2014 г., необходимо выделить некоторые специальные случаи обмена жилья (жилых помещений), такие как обмен жилых помещений по договору найма социального жилья, обмен жилых помещений в домах (квартирах), принадлежащих гражданам (на праве частной собственности), и обмен жилых помещений в домах жилых кооперативов

Актуальность. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике не сформировано собственное жилищное законодательство, однако отдельные аспекты данных правоотношений регулирует Гражданский кодекс ДНР. Но, как и в других правовых государствах, существует необходимость в создании собственного кодифицированного нормативного правового акта, который бы регулировал жилищные правоотношения. В связи с этим целесообразно рассмотреть некоторые спорные вопросы действующего законодательства, которое регулирует данные правоотношения сегодня, чтобы в скором будущем, при издании собственного Жилищного кодекса, их избежать.

Анализ последних исследований и публикаций. Непосредственно исследованиями отдельных проблемных вопросов, связанных с обменом жилыми помещениями, занимались такие правоведы, как И. В. Балтуите, Н. Ю. Голубева, Я. В. Гуляк, М. А. Голодный, П. Н. Дятлов, В. И. Жуков, А. М. Колодий,

Н.С. Кузнецова, Е. О. Харитонов и др. Однако труды упомянутых выше авторов касались лишь отдельных аспектов проблемы, являющихся предметом этого исследования, не охватывая все ее аспекты в целом, что подтверждает необходимость научного анализа именно специальных случаев обмена жилья (жилых помещений).

Целью статьи является исследование и анализ норм жилищного законодательства относительно такого специального права как право на обмен жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, а также устранение некоторых пробелов в нормативных правовых актах по данным вопросам.

Изложение основного материала исследования. Наряду с общими основами обмена жилых помещений, которые установлены действующим законодательством, прежде всего, в отношении жилья, которое находится в домах государственного и общественного жилищного фонда, для помещений в отдельных видах жилищного фонда нормативными актами предусматриваются специальные условия обмена.

При этом наиболее существенные особенности предусматриваются в отношении обмена принадлежащих жилых помещений в фонд социального назначения. Именно с них представляется целесообразным приступить к рассмотрению данного вопроса.

Законом «О жилом фонде социального назначения» (в редакции до 2014 года), предполагается, что наниматель жилого помещения по договору найма социального жилья имеет право в установленном порядке осуществлять, по письменному согласию совершеннолетних членов семьи, включая временно отсутствующих, обмен занимаемой квартиры или усадебного (одноквартирного) жилого дома из жилого фонда социального назначения с другим нанимателем квартиры или усадебного (одноквартирного) жилого дома жилого фонда социального назначения с согласия собственников этого жилья. Как следует из приведенных норм, условиями обмена социального жилья являются:

1) наличие желания нанимателя жилого помещения по договору найма социального жилья осуществить обмен этого жилья;

2) существование как предмета договора найма социального жилья квартиры или усадебного (одноквартирного) жилого дома;

3) наличие письменного согласия совершеннолетних членов семьи нанимателя, включая временно отсутствующих, на обмен жилья;

4) заключение договора об обмене жильем с другим нанимателем квартиры или усадебного (одноквартирного) жилого дома из жилого фонда социального назначения;

5) согласие владельца квартиры или усадебного (одноквартирного) жилого дома, принадлежащих к жилому фонду социального назначения (является предметом договора найма жилья в жилом фонде социального назначения);

6) соблюдение «установленного порядка» обмена жилых помещений (жилья).

Сравнение названных условий обмена с теми, которые должны иметь место в случаях обмена на общих началах жилых помещений в домах государственного или общественного жилищного фонда, позволяет сделать выводы, что они не идентичны.

Так, полностью совпадают только два (первое и последнее) требования из приведенного перечня: 1) наличие желания нанимателя жилого помещения по договору найма социального жилья осуществить обмен этого жилья и 2) соблюдение «установленного порядка» обмена жилых помещений.

Что касается других условий обмена, то между ними существует ряд весьма существенных различий.

Во-первых, отличаются требования к предмету обмена. Если предметом обмена жилых помещений в домах государственного или общественного жилищного фонда может быть жилое помещение (квартира, дом, комната и т.д.), отвечающее требованиям, а также часть жилого помещения, то для обмена социального жилья есть необходимость существования как предмета договора найма социального жилья квартиры или усадебного (одноквартирного) жилого дома.

Выяснить требования к предмету договора найма жилого помещения из жилого фонда социального назначения, а затем и к жилью, которое может быть предметом обмена в этом фонде, дает возможность ст. 21 Закона «О жилищном фонде социального назначения», устанавливающий, что предметом договора найма

социального жилья есть квартира или усадебный (одноквартирный) жилой дом или жилое помещение в социальном общежитии, а также перечень жилищно-коммунальных услуг, которые будут предоставляться нанимателю в соответствии с договором найма социального жилья. При этом часть вторая данной статьи специально предостерегает, что предметом договора найма социального жилья не могут быть вспомогательные помещения в многоквартирном жилом доме.

Следовательно, условием (и признаком) обмена социального жилья является установление повышенных требований к его предмету: последним может быть только квартира или усадебный (одноквартирный) жилой дом.

Во-вторых, отличаются требования к такому условию обмена, как согласие на него членов семьи нанимателя.

Если для обмена жилых помещений в домах государственного или общественного жилищного фонда требуется письменное согласие членов семьи, проживающих вместе с ним, включая временно отсутствующих (ст. 79 Жилищного кодекса), то в ст. 25 Закона «О жилом фонде социального назначения» говорится о необходимости согласия совершеннолетних членов семьи нанимателя, включая временно отсутствующих, на обмен жилья.

Что касается особенностей обмена жилых помещений в домах такого фонда, то они заключаются в следующем.

Во-первых, есть особенности определения круга возможных участников отношений такового обмена. Так, согласно ч. 1 п. 3 Правил обмена жилых помещений 1986 г., право на обмен имеет член жилищно-строительного кооператива. Вместе с тем из содержания части третьей этого же пункта указанных Правил следует, что инициатором обмена жилья может быть не только член кооператива, но и тот из супругов, которому принадлежит право на часть паенакопления.

Что касается других членов семьи члена кооператива, то по их праву на обмен, ни Жилищный кодекс, ни Правила обмена жилых помещений 1986 г. указаний не содержат. В пункте шестом указанных правил содержится лишь достаточно расплывчатое указание на то, что «наниматель (член жилищно-строительного кооператива) или член его семьи вправе в установленном данными Правилами порядке осуществить обмен части жилой площади, что приходится на его судьбу, с нанимателем другого жилого

помещения или с членом жилищно-строительного кооператива при условии, что въезжающий в порядке обмена вселяется как член семьи оставшихся проживать в этом помещении».

Из приведенной формулировки, как представляется, нельзя сделать определенный вывод, идет ли речь о праве на обмен только члена семьи нанимателя, или также члена семьи члена кооператива (пайщика).

Во-вторых, как следует из положений ч. 1 п. 3 Правил обмена жилых помещений 1986 г., особенностью обмена жилых помещений в домах жилищно-строительного (жилого) кооператива является то, что он возможен при условии приема в члены кооператива лица, вселяющегося в связи с обменом в здание жилищно-строительного кооператива. Итак, одного только желания члена кооператива, не получившего права собственности на квартиру недостаточно, поскольку такое желание должно быть «санкционировано» желанием других членов кооператива принять контрагента по обмену в ЖСК. Указанный подход к решению этого вопроса находит подтверждение и в содержании ч. 2 п. 3 указанных Правил, где установлено, что обмен жилых помещений между членами одного и того же жилищно-строительного кооператива осуществляется по решению общего собрания членов кооператива.

Однако здесь следует подчеркнуть, что решения общего собрания об отказе в принятии к членам ЖСК не может быть своевольным.

В-третьих, особенностью обмена жилых помещений в домах ЖСК является ограничение принудительного обмена. В частности, принудительный обмен не предусмотрен законодательством для случаев, когда на основании правил пунктов 36, 40 Примерного устава ЖСК член семьи пайщика, являющийся близким родственником с членом кооператива или с членами его семьи, оставшиеся проживать в квартире (родители, дети, дед, бабушка, родные братья и сестры), желает осуществить обмен приходящейся на него жилой площади, также смежной комнаты или части комнаты, если он не имеет права на долю в пае (когда паевой взнос еще не уплачен полностью) [1].

Кроме специальных условий обмена жилых помещений в домах ЖСК, необходимо также соблюдение общих условий обмена жилья, которыми, как уже отмечалось, являются:

1) желание члена кооператива (его жены/супруга, члена семьи, которому принадлежит право собственности на часть паенагромождение) обменять жилое помещение, которое внешне выражено в соответствующем волеизъявлении этого лица (совершении действий, имеющих юридическое значение);

2) письменное согласие членов семьи пайщика, проживающих вместе с ним, включая временно отсутствующих;

3) соблюдение предусмотренного законодательством порядка (процедуры) обмена жилых помещений.

Приступая к рассмотрению обмена жилых помещений в домах (квартирах), принадлежащих гражданам (на праве частной собственности), стоит сказать о каком обмене должна идти речь в данном случае. Прежде всего, следует отметить, что неточным было бы говорить об «обмене жилья», поскольку понятие «жилье», как уже отмечалось, охватывает и дома, и квартиры, и отдельные жилые помещения, пользование которыми осуществляется на разных правовых основаниях.

Поэтому представляется целесообразным различать, скажем, «обмен жилыми помещениями» («обмен жилых помещений»), обозначая термином «жилые помещения» жилье, пользование которым осуществляется на основании договора, отношений родства, и «обмен частного жилья», имея здесь в виду обмен домами и помещениями, пользование которыми осуществляется владельцем (на праве частной собственности) и т.д.

Что касается обмена жилых помещений в частных домах (квартирах), пользование которыми осуществляется на основании договора найма, то в отношении такого обмена особых правовых проблем практически не возникает.

Правда, в связи с тем, что в главе 36 ГК ДНР «Наем жилого помещения» среди прочих прав нанимателя жилья право на его обмен не предусматривается, некоторые практические работники сразу после принятия Гражданского кодекса выражали сомнения в возможности обмена частного жилья, ссылаясь на то, что законодатели негативно отнеслись к такой идее, не предусмотрев право на обмен среди прав нанимателя.

Однако такие сомнения представляются безосновательными, поскольку этот пробел гражданского законодательства является исключительно мнимым. Ведь этот вопрос решает специально посвященная регулированию отношений обмена в частном фонде

ст. 164 ЖК «Обмен жилыми помещениями в домах (квартирах), принадлежащих гражданам». Указанная норма предполагает, что наниматель жилого помещения в доме (квартире), принадлежащего гражданину на праве частной собственности, имеет право по письменному согласию проживающих вместе с ним членов семьи, включая временно отсутствующих, а также владельца дома (квартиры), совершить обмен занимаемого жилого помещения с другим нанимателем в этом доме (квартире) или другом доме (квартире), принадлежащем гражданину на праве частной собственности. Отказ собственника дома (квартиры) в согласии на обмен жилых помещений не может быть оспорен в судебном порядке [3, с. 456].

Сравнение текста ст. 164 ЖК с текстом ст. 79 ЖК позволяет сделать вывод, что содержащиеся в них нормы достаточно близки по содержанию и общей направленности.

Вместе с тем ст. 164 ЖК по сравнению со ст. 79 ЖК содержит ряд ограничений прав физического лица на обмен, которые заключаются в следующем.

Во-первых, в отличие от ст. 79 ЖК, ст. 164 ЖК требует письменного согласия на обмен со стороны владельца дома (квартиры).

Во-вторых, если наниматель жилого помещения в доме государственного или общественного (муниципального) фонда может осуществить обмен этого помещения с другим нанимателем или членом жилищно-строительного кооператива, то наниматель частного жилья может осуществить обмен занимаемого жилого помещения только с другим нанимателем в этом доме (квартире) или другом доме (квартире), что принадлежит гражданину в праве частной собственности.

Следовательно, он не имеет права на обмен ни в отношении нанимателя жилого помещения в домах государственного или муниципального жилищного фонда, ни с членом ЖСК, ни даже с другим нанимателем жилого помещения, которое принадлежит на праве частной собственности не гражданину (физическому лицу), а юридическому лицу.

В-третьих, исключением из общего правила, установленного для обмена жилых помещений в домах государственного или общественного (муниципального) фонда, является то, что отказ

собственника частного дома (квартиры) в его согласии на обмен жилых помещений не может быть оспорен в судебном порядке.

Такое решение указанных вопросов выглядит достаточно архаичным и может быть объяснено только устаревшей нормой действующего ЖК. Но если, скажем, в советское время вероятным выглядело объяснение фактического запрета обмена нанимателем жилого помещения в доме, принадлежащем гражданину, на помещение в доме государственного или общественного фонда, фонда ЖСК и т.п., стремлением не допустить незаконное получение жилья путем использования недобросовестными гражданами обмена [3, с. 456], то сегодня такие мотивы выглядят, по меньшей мере, маловероятными.

В этой связи следует отметить, что в отечественной литературе уже довольно давно обращалось внимание на ошибочность такого подхода [4, с. 56] и отмечалось, что вопросы обмена (в частности, в отношении права на обмен нанимателя) должны решаться с учетом положений отечественного законодательства о равенстве всех форм собственности.

В этом контексте правильно обращалось внимание и на то, что касательно регулирования отношений обмена жилых помещений частного фонда, пользование которыми осуществляется на основании договора найма, должны применяться общие основы гражданского законодательства, также и определяющие возможность субъектов гражданских отношений осуществлять все сделки, которые не запрещены прямо законом или договором между участниками данных отношений. Следовательно, правомочия обмена жильем, которое является предметом договора найма, для нанимателя жилья по гражданско-правовому договору найма (аренды) жилья возможны при условии, когда это не было прямо запрещено договором нанимателя с наймодателем при заключении такого договора [5, с. 137-141].

Соглашаясь с таким выводом, следует также обратить внимание на то, что положения части второй ст. 164 ЖК противоречат общим принципам защиты гражданских прав граждан, установленным Конституцией ДНР и развитым в отечественном гражданском законодательстве [6], согласно которому лицо не может быть лишено права на судебную защиту (ст. 13 ГК ДНР) [7; 8].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, анализ действующего законодательства и авторитетных взглядов ученых-правоведов дают основания утверждать, что при обмене жилья (жилых помещений) необходимо учитывать и осуществлять его в зависимости от специальных случаев обмена жилья (жилых помещений), таких как обмен жилых помещений по договору найма социального жилья, обмен жилых помещений в домах (квартирах), принадлежащих гражданам (на праве частной собственности) и обмен жилых помещений в домах жилищных кооперативов.

Список использованных источников

1. О практике применения судами законодательства о жилищно-строительных кооперативах / под общ. ред. В. Т. Маляренко. – М.: А.С.К., 2017. – 238 с.

2. Жилищный кодекс РСФСР: науч.-практ. коммент. / М. А. Голодный, П. Н. Дятлов, В. И. Жуков. – М.: Политиздат, 2016. – 542 с.

3. Харитонов Е. О. Об обмене жилых помещений и некоторые другие проблемы жилищного законодательства / Е. А. Харитонов // Советское право, 2018. – 489 с.

4. Гуляк Я. В. Договор найма (аренды) жилья по гражданскому законодательству / Я. В. Гуляк. – М., 2017. – 204 с.

5. Колодий А. М. Конституция и развитие принципов права (методологические вопросы) / А. М. Колодий. – М., 2018. – 342 с.

6. Голубева Н. Ю. Принципы гражданского права как методологическая основа гражданского права / Н. Ю. Голубева. – М.: Актуальные проблемы государства и права, 2017. – 336 с.

7. Кузнецова Н. С. Понятие и принципы гражданского права / Н. С. Кузнецова. - М.: Ин Юрий, 2018. – 272 с.

8. Жилищное право: учебник / И. В. Балтутите, В. Р. Витвицкая, А. И. Гончаров и др. - М.: Юриспруденция, 2016. - 528 с.